

Plataformas VOD en España: Un análisis estructural del mercado audiovisual en la era digital

Lara Hernández-Sánchez
Universidad de Málaga

José Patricio Pérez-Rufi
Universidad de Málaga

Francisco Javier Gómez-Pérez
Universidad de Granada

Resumen

Este estudio tiene como objetivo principal examinar el estado actual de las principales plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) en España, proporcionando una actualización detallada del sector audiovisual desde una perspectiva económica y estructural. El trabajo se inscribe en el ámbito de la Economía Política de la Comunicación (EPC) y utiliza un enfoque metodológico que clasifica a los actores del mercado en tres grupos fundamentales para un análisis crítico: los gobiernos (a través de sus políticas audiovisuales), las empresas (plataformas VOD y los conglomerados a los que pertenecen) y la audiencia. Los resultados confirman la hipótesis inicial, según la cual el marco regulatorio que regula las plataformas VOD en Europa y España, implementado desde 2022 (incluyendo las cuotas de producción), no impone limitaciones significativas que impacten de manera sustancial las operaciones de las grandes plataformas internacionales.

Palabras clave: Mercado audiovisual; Televisión; Políticas audiovisuales; Producción audiovisual; Plataformas de vídeo bajo demanda

Abstract

The main objective of this study is to examine the current state of the main video on demand (VOD) platforms in Spain, providing a detailed update of the audiovisual sector from an economic and structural perspective. The work is inscribed in the field of the Political Economy of Communication (PEC) and uses a methodological approach that classifies market actors into three fundamental groups for a critical analysis: governments (through their audiovisual policies), companies (VOD platforms and the conglomerates to which they belong) and the audience. The results confirm the initial hypothesis, according to which the regulatory framework governing VOD platforms in Europe and Spain, implemented since 2022 (including production quotas), does not impose significant limitations that substantially impact the operations of large international platforms.

Keywords: Audiovisual market; Television; Audiovisual policies; Audiovisual production; Video-on-demand platforms